

ҮСТЕУДИҢ МАҒЫНАСЫ МЕН ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ

Маматова Шахризода Нурболат қызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 4-курс студенті
Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының
аға оқытушысы Жарасбаев Нүркелді

Аннотация: Бұл мақалада қазақ тіліндегі үстеу сөз табының мағынасы мен қызметі қарапайым тілмен түсіндіріледі. Үстеудің түрлері, олардың сөйлемдегі қызметі және мысалдар арқылы қолданылуы талданады. Мақала студенттер мен тіл үйренушілерге арналған.

Кілт сөздер: үстеу, сөз табы, мағына, сөйлем, грамматика.

Кіріспе: Қазақ тілінде сөздер мағынасы мен қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Солардың бірі – үстеу. Үстеу – қимылдың, іс-әрекеттің, сынның немесе басқа белгінің қалай, қашан, қайда, не үшін болғанын білдіретін сөз табы. Үстеулердің көмегімен сөйлем мазмұны нақты, әсерлі болады.

Негізгі бөлім:

1. Үстеудің мағынасы

Үстеулер көбінесе етістікпен байланысып, қимылдың орындалу тәсілін, уақытын, орнын, себебін, мөлшерін көрсетеді.

Мысалы:- Бала жылдам жүгірді. (қалай?)

- Ол ертең келеді. (қашан?)

- Құстар биікте ұшты. (қайда?)

Мұндағы «жылдам», «ертең», «биікте» сөздері қимылдың сипатын айқындап тұр.

2. Үстеудің түрлері

Мағынасына қарай үстеулер бірнеше түрге бөлінеді:

- Мезгіл үстеуі – қимылдың болған, болатын уақытын білдіреді. Мысалы: бүгін, ертең, кеше, қазір, әлі.

Мысалы сөйлем: Ертең сабақ басталады.

- Мекен үстеуі – іс-әрекеттің қай жерде болғанын білдіреді.

Мысалы: жоғары, төмен, алда, артта, іште.

Мысалы сөйлем: Балалар сыртта ойнап жүр.

- Қимыл-сын үстеулері – қимылдың қалай орындалғанын көрсетеді.

Мысалы: тез, ақырын, баяу, жақсы, жаман.

Мысалы сөйлем: Ол сабағын тез орындады.

- Себеп-салдар үстеуі – іс не үшін істелгенін білдіреді.

Мысалы: әдейі, амалсыздан, жорта. Мысалы сөйлем: Ол әдейі кешікті.

- Мақсат үстеуі – әрекеттің мақсатын білдіреді.

Мысалы: әдейілеп, қасақана.

Мысалы сөйлем: Мұғалім сабақты түсіндіру үшін келді.

3. Үстеудің жасалу жолдары - Туынды үстеу: басқа сөз таптарынан жұрнақ арқылы жасалады.

Мысалы: ертеңгілік, ілгеріде, артында.

- Дара үстеу: бір ғана түбірден тұрады. Мысалы: қазір, бұрын, жоғары.

- Күрделі үстеу: екі не одан көп сөздің тіркесінен жасалады.

Мысалы: күн сайын, жыл бойы, кешке таман.

4. Сөйлемдегі қызметі Үстеу көбінесе пысықтауыш қызметінде болады. Ол етістікпен тіркесіп, қимылдың мәнін толықтырады. Мысалы: Ол бүгін жақсы сөйледі.

Мұнда «бүгін» (мезгіл үстеуі) және «жақсы» (қимыл-сын үстеуі) сөйлемнің пысықтауышы болып тұр.

Қорыта айтқанда, Үстеу – сөйлемге нақтылық, әсерлілік беретін маңызды сөз табы. Ол қимылдың, уақыттың және орнын анықтап, ойды дәл жеткізуге көмектеседі. Үстеуді дұрыс қолдану – қазақ тілін көркем әрі нақты пайдаланудың бір жолы.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақ грамматикасы. – Астана: Ел орда, 2002.
2. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы: Ана тілі, 1991.
3. Сайрамбаев Т. Сөз таптары. – Алматы: Мектеп, 2003.
4. Қалиев Б., Болғанбайұлы Ә. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен грамматикасы. – Алматы, 2006.